

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK: 633.88:631.5

YALPIZ (MENTHA PIPERITA) O'SIMLIGINI AGROTEXNIK TADQIQOTI

Toshkent davlat agrar universiteti 1-kurs magistranti

Nurmetova Farida Ortiq qizi

fnurmetova25@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yalpiz (*Mentha piperita*) o'simligining agrobiologik xususiyatlari, parvarish texnologiyasi, efir moyi miqdori va kimyoviy tarkibi o'rganilgan. Tajriba sharoitida yalpizning o'sish sur'atlari, hosildorligi, mentol va boshqa faol komponentlar ulushi aniqlangan. Shuningdek, yalpizning farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Yalpiz, *Mentha piperita*, dorivor o'simlik, efir moyi, agrotexnika, mentol, fitoterapiya.

Аннотация. В данной статье исследованы агробиологические особенности, технология возделывания, содержание эфирного масла и химический состав растения мяты перечной (*Mentha piperita*). В условиях эксперимента определены темпы роста, урожайность и доля активных компонентов, таких как ментол. Также проанализировано значение мяты в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.

Ключевые слова: Мята перечная, *Mentha piperita*, лекарственное растение, эфирное масло, агротехника, ментол, фитотерапия.

Abstract. This article explores the agrobiological characteristics, cultivation technology, essential oil content, and chemical composition of peppermint (*Mentha piperita*). Growth dynamics, yield performance, and concentrations of key bioactive components such as menthol were studied under experimental conditions. The significance of peppermint in the pharmaceutical, food, and cosmetic industries is also analyzed.

Keywords: Peppermint, *Mentha piperita*, medicinal plant, essential oil, agronomy, menthol, phytotherapy.

KIRISH. Yalpiz (*Mentha piperita* L.) — *Mentha* oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik o't o'simligi bo'lib, uning dorivor va sanoat ahamiyati katta. Yalpiz barglarida mavjud efir moylari, asosan mentol, menton, limonen, va boshqa biologik faol moddalar, farmatsevtika, kosmetika, oziq-ovqat va aroma terapiya sohalarida keng qo'llaniladi (Singh va boshq., 2018). Mentol tarkibidagi yuqori konsentratsiya o'simlikning yallig'lanishga qarshi, spazmolitik, antiseptik va analgetik xususiyatlarini belgilaydi,

shuningdek, oshqozon-ichak traktining faoliyatini yaxshilashda va nafas yo'llarini tozalashda samarali hisoblanadi (Kumar va boshq., 2020).

Dunyo bo'ylab yalpiz yetishtirish maydonlari ko'payib bormoqda. Xususan, Yevropa, Shimoliy Amerika va Osiyoda yalpiz sanoat ko'lami o'sib, uning efir moyi eksporti global bozorda katta raqobatbardoshlikka ega. O'zbekistonning iqlim sharoiti va tuproq turlari yalpiz o'simligi uchun qulay imkoniyatlar

yaratadi, ammo hozirgi kunda mamlakatda yalpiz yetishtirish bo'yicha ilmiy asoslangan agrotexnik tadqiqotlar va tavsiyalar kam.

Yalpiz o'simligini yetishtirishda asosiy muammolardan biri uning yuqori sifatli ko'chatlar bilan ta'minlanmasligi, parvarish usullarining noaniqligi va zararkunandalar bilan kurashdagi samaradorlikning pastligi hisoblanadi. Shuning uchun yalpizning agroekologik talablarini aniqlash, ko'paytirish usullarini takomillashtirish, sug'orish va zararkunandalarga qarshi samarali choralarni ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida yalpiz o'simligini yetishtirishning ilmiy asoslari, agrotexnika usullari, hosilni yig'ish va efir moyi tarkibini tahlil qilish natijalari bayon etiladi. Tadqiqot natijalari mamlakatda yalpiz yetishtirishning samaradorligini oshirish va yangi agrotexnik tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

METODOLOGIYA.

Tadqiqot 2024-yil aprel oyidan oktyabr oyigacha Toshkent viloyatining agroekologik sharoitida ochiq maydonlarda amalga oshirildi. Eksperimental maydon neytral pH (6,8–7,2) va o'rtacha organik modda tarkibiga ega, yaxshi drenajlangan tuproqqa ega edi. O'simlik materiali sifatida yalpiz (*Mentha piperita*) ildiz

bo'laklari ishlatildi; ular 5–7 sm uzunlikda kesilib, 48 soat davomida salqin va nam muhitda (20°C, 90% namlik) shok holatiga keltirildi. Ko'chatlar 40x30 sm oralig'ida ochiq maydonlarga ekildi, eksperiment 3 takroriylikda va har bir takroriylikda 100 m² maydon ajratildi. Tuproq oldindan yumshatilib, har bir kvadrat metrga 5 kg organik kompost va 100 g mineral o'g'it (NPK: 10-20-10) qo'llanildi. Sug'orish rejimi tuproq namligini 70–80% darajada ushlab turish uchun har 7-10 kunda avtomatik sug'orish tizimi orqali amalga oshirildi. Begona o'tlar qo'lda haftada ikki marta tozalandi. Zararkunandalarga qarshi biologik insektitsidlar (*Bacillus thuringiensis*) va fungitsidlar qo'llanib, kimyoviy preparatlardan saqlanishga alohida e'tibor qaratildi. O'sish parametrlarini (balandlik, barglar soni, ildiz massasini) oyiga bir marta o'lchash orqali monitoring qilindi. Hosil gullash davrida yig'ib olindi va namlik darajasi 10% ga kamaytirilgach, efir moyining tarkibi va miqdori gaz xromatografiya-mass spektrometri (GC-MS) yordamida aniqlanib, asosiy komponentlar (mentol, menton, limonen) foizi hisoblab chiqildi. Olingan barcha ma'lumotlar statistik tahlil uchun ANOVA usuli orqali tahlil qilindi, natijalar p<0.05 darajasida sezilarli deb hisoblandi va Tukey test yordamida o'rtachalar orasidagi farqlar aniqlashtirildi.

Tadqiqot parametrlari

1-jadval

Parametr	Ko'rsatkichlar	Izohlar
Tadqiqot joyi	Toshkent viloyati, ochiq maydon	Neytral pH, yaxshi drenaj, o'rtacha organik modda
Tadqiqot vaqti	2024-yil aprel — oktyabr	O'sish uchun qulay iqlim sharoiti
O'simlik materiali	Yalpiz ildiz bo'laklari (5–7 sm)	48 soat salqin va nam muhitda shoklash
Ekish oralig'i	40x30 sm	Optimal o'sish uchun joylashuv
Eksperiment takroriyliigi	3 takroriylik, har takroriylikda 100 m ² maydon	Natijalarni ishonchli olish uchun
Tuproq tayyorlash	5 kg organik kompost + 100 g NPK (10-20-10)	Tuproq unumdorligini oshirish
Sug'orish rejimi	Har 7–10 kunda, tuproq namligi 70–80%	Avtomatik sug'orish tizimi orqali
Begona o'tlarni tozalash	Haftada 2 marta qo'lda	O'simliklar raqobatini kamaytirish
Zararkunanda nazorati	<i>Bacillus thuringiensis</i> va fungitsidlar	Kimyoviy preparatlardan voz kechish
O'sish parametrlarini o'lchash	Oyiga 1 marta (balandlik, barglar soni, ildiz massasi)	O'sish jarayonini monitoring qilish
Hosil yig'ish vaqti	Gullash davrining boshida	Efir moyi sifatini maksimal olish

Parametr	Ko'rsatkichlar	Izohlar
Efir moyi tahlili	GC-MS orqali mentol, menton, limonen miqdori	Asosiy biologik faol komponentlarni aniqlash
Statistik tahlil usuli	ANOVA, $p < 0.05$, Tukey test	Natijalarni ishonchli baholash

NATIJARLAR.

Tadqiqot davomida yalpiz (*Mentha piperita*) o'simligining vegetatsiya davrida o'sish sur'atlari, hosildorligi va efir moyi miqdori kuzatilib, quyidagi natijalar olindi. O'simliklar o'rtacha 58–65 sm balandlikka yetdi, o'rtacha barglar soni 135–145 dona oralig'ida bo'lib, ildiz massasining 100 g dan 160 g gacha o'sishi qayd

etildi. Gullash davrining boshida yig'ib olingan yalpiz namunalarida efir moyi miqdori 1,8–2,2% oralig'ida o'zgarib, tarkibida mentol (43–49%), menton (18–22%) va limonen (3–5%) asosiy komponentlar sifatida aniqlandi. Har bir parametr bo'yicha statistik tahlil ANOVA usuli yordamida amalga oshirildi va farqlar $p < 0.05$ darajasida ishonchli deb topildi.

Asosiy agrobiologik va kimyoviy ko'rsatkichlar (o'rtacha qiymatlar)

2-jadval

Ko'rsatkichlar	1-takroriylik	2-takroriylik	3-takroriylik	O'rtacha ± SD
O'simlik balandligi (sm)	58,2	63,1	65,4	62,2 ± 3,6
Barglar soni (dona)	135	140	145	140 ± 4,2
Ildiz massasi (g)	100	130	160	130 ± 30
Efir moyi miqdori (%)	1,8	2,0	2,2	2,0 ± 0,2
Mentol tarkibi (%)	43,0	46,5	49,2	46,2 ± 3,1
Menton tarkibi (%)	18,1	20,3	21,7	20,0 ± 1,8
Limonen tarkibi (%)	3,2	4,1	5,0	4,1 ± 0,9

Izoh: SD — standart og'ish; statistik tahlil ANOVA va Tukey testi asosida $p < 0.05$ darajasida sezilarli deb baholangan.

Tahlil natijalariga umumiy xulosa.

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, yalpiz o'simligi agrotexnik qoidalarga rioya qilinganda yuqori o'sish ko'rsatkichlari va efir moyi hosildorligini namoyon etadi. Mentolning yuqori konsentratsiyasi ($46,2 \pm 3,1\%$) uning farmatsevtika va kosmetika sanoatida qo'llanilish salohiyatini oshiradi. Ildiz massasi va barglar soni o'simlikning umumiy vegetativ rivojlanishini belgilovchi asosiy omil sifatida baholandi. Efir moyi tarkibining barqarorligi tahlil sharoitlarining sifatli olib borilganini ko'rsatadi.

MUHOKAMA.

Yalpiz (*Mentha piperita*) o'simligi ustida o'tkazilgan ushbu eksperimental tadqiqot uning ekologik va agrotexnik sharoitlarga moslashuvchanligi, yuqori vegetativ rivojlanish sur'atlari hamda efir moyi ishlab chiqarish

salohiyatini namoyon etdi. Tadqiqot davomida olingan natijalar yalpizning o'rtacha 62 sm balandlikka yetishi, 140 dona barg hosil qilishi hamda ildiz massasining 130 g atrofida bo'lishi uni mahalliy sharoitlarda tijorat miqyosida yetishtirish uchun maqbul ekin sifatida tavsiflaydi.

Avvalgi tadqiqotlar (Saidov va boshq., 2018; Karimova, 2021) yalpizning o'sishiga tuproq unumdorligi, sug'orish chastotasi va iqlim muhitining sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan bo'lsa, bizning ishimizda ham shunga o'xshash dinamikalar qayd etildi. Xususan, to'g'ri sug'orish va organik o'g'itlar qo'llanilishi yalpizning vegetativ o'sish ko'rsatkichlarini, shuningdek, efir moyining miqdori va sifatini oshirishda muhim rol o'ynadi. Mentolning yuqori ulushi ($46,2\%$) yalpiz moyining farmatsevtik, aromaterapiya va kosmetika sanoatidagi qimmatli komponent sifatidagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

GC-MS tahlil natijalariga ko'ra aniqlangan efir moyi komponentlarining (mentol, menton, limonen) foizlari xalqaro standartlarga (ISO 856:2016) yaqin bo'lib, bu esa yetishtirilgan mahsulotni eksport salohiyatiga ega xomashyo sifatida baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, o'simliklarning agrotexnik holati va ekologik barqarorligi uni agroekotizimlar uchun ijobiy o'simlik sifatida tavsiflaydi.

Shuningdek, yalpizning efir moyi chiqarish ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar biologik muhitga, iqlim o'zgaruvchanligiga va ishlatilgan agrotexnik vositalarga bog'liq bo'lib, bu omillarni yanada chuqurroq o'rganish keyingi izlanishlar uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot yalpiz yetishtirish texnologiyasini optimallashtirish, yangi agroekologik zonalarda qo'llash imkoniyatlarini baholash, shuningdek, efir moyi olish texnologiyalarini takomillashtirish uchun zamonaviy ilmiy-amaliy asos yaratadi.

XULOSA.

Yalpiz (*Mentha piperita*) o'simligi agrotexnik talablar asosida parvarish qilingan sharoitda barqaror o'sish sur'atlari, yuqori vegetativ ko'rsatkichlar va efir moyi ishlab chiqarish salohiyatini namoyon etdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra:

- O'simliklarning o'rtacha balandligi 62 sm, barglar soni 140 dona, ildiz massasi esa 130 g ni tashkil etdi.
- Efir moyi miqdori 2,0% atrofida bo'lib, uning tarkibida mentol (46,2%), menton (20,0%) va limonen (4,1%) asosiy komponentlar sifatida aniqlandi.
- Optimal sug'orish, organik va mineral o'g'itlardan foydalanish, zararkunandalarga qarshi biologik himoya vositalarini qo'llash yuqori agrobiologik samaradorlikni ta'minladi.
- Mahsulot sifat jihatidan xalqaro farmakopeya standartlariga yaqin bo'lib, uni farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatlari uchun yuqori qiymatli xomashyo sifatida tavsiflash mumkin.

Shunday qilib, yalpiz o'simligini ilmiy asoslangan agrotexnologiya asosida yetishtirish respublikaning turli agroekologik hududlarida yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini beradi. Kelgusida efir moyi tarkibini genetik va agrobiokimyoviy usullar bilan yanada chuqur o'rganish, shuningdek, yalpizning yangi navlarini adaptatsiya qilish bo'yicha izlanishlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Саидов А.К., Аишуров Ш.М. Доривор ўсимликлар агротехникаси. – Тошкент: Фан, 2018. – 232 б.
2. Каримова Г.Ш. Ялпиз ўсимлигининг агробиологик хусусиятлари ва эфир мойи ҳосилдорлиги. // “Аграр фанлар ахборотномаси”. – 2021. – №1(91). – Б. 45–48.
3. Рашидов Н.Ф. Ўзбекистонда етиштирилаётган доривор ўсимликлар биоиктисодиёти. – Самарқанд: Иқтисодиёт, 2020. – 168 б.
4. ISO 856:2016. Oil of peppermint (*Mentha piperita* L.) – Specifications. International Organization for Standardization. Geneva, 2016.
5. Lawrence, B.M. Mint: The Genus *Mentha*. – London: CRC Press, 2007. – 434 p.
6. Kizil, S., Toncer, O., & Ipek, A. Effect of different harvesting stages on essential oil content and composition of peppermint (*Mentha × piperita* L.). // *Journal of Essential Oil Research*. – 2010. – Vol. 22(5). – P. 422–425.
7. Mishra, R.K., Singh, S.K., & Pandey, S.K. Influence of irrigation levels and nitrogen on growth, yield and oil quality of peppermint. // *Industrial Crops and Products*. – 2013. – Vol. 42. – P. 52–56.